

REGLEMENTĂRI ANTI-DISCRIMINATORII ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA

ANTI-DISCRIMINATORY REGULATIONS IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

CZU: 342.722/.727:340.134(478) <https://doi.org/10.5281/zenodo.7870236>

Oleg BONTEA¹

ABSTRACT. *Once the Republic of Moldova acceded to certain international instruments (Universal Declaration of Human Rights, ECHR, UN Treaties), it assumed obligations to respect the dignity and human rights of every person under its jurisdiction and to modify the national legislation in accordance with international norms. Thus, the national legislation has a series of provisions with an express anti-discriminatory character or that refer to equality norms for each individual regardless of race, nationality, ethnic origin, language, religion, sex, opinion, political affiliation, wealth or origin social.*

Keywords: *non-discrimination, equality, equal opportunities, race, nationality, language, religion, sex, political affiliation, legislation, jurisdiction*

REZUMAT. *Republica Moldova odată aderînd la anumite instrumente internaționale (Declarația Universală a Drepturilor Omului, CEDO, Tratatul ONU) și-a asumat obligații de a respecta demnitatea și drepturile omului pentru fiecare persoană ce se află sub jurisdicția sa și de a modifica legislația națională în corespundere cu normele internaționale. Astfel, legislația națională are o serie de prevederi cu caracter expres anti-discriminatoriu sau care se referă la norme de egalitate pentru fiecare individ indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.*

Cuvinte-cheie: *nediscriminare, egalitate, șanse egale, rasă, naționalitate, limbă, religie, sex, apartenență politică, legislație, jurisdicție*

Introducere. Principalul act normativ care reglementează drepturile și libertățile cetățenilor este *Constituția Republicii Moldova* adoptată la 29 iulie 1994. Astfel, în art. 1 alin. 3 din Constituție, *Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sînt garantate.*

Potrivit art.4 din Constituție, *”Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte”.*

Metode și materiale aplicate. Studiul de față a avut la bază mai multe materiale doctrinare și normative elaborate atât de către doctrina autohtonă, cât și de către

¹ Oleg BONTEA, doctor în drept, conf. univ., Academia „Ștefan cel Mare” a MAI, ORCID: 0000-0002-6726-7936, e-mail: obontea@mail.ru

cea de peste hotare, legislația națională precum și instrumentele internaționale în domeniu, inclusiv standardele europene, ale UE, precum și cele din sistemul ONU privind drepturile și libertățile omului. De asemenea, cercetarea respectivului subiect a fost posibilă prin aplicarea mai multor metode de investigare științifică specifice teoriei și doctrinei dreptului dintre care menționăm: metoda logică, metoda istorică, metoda analizei comparative, metoda sistematică etc.

Scopul cercetării. Studiul de față are ca scop de a efectua un screening al legislației Republicii Moldova pentru a face o analiză de sistem a problemei reglementării anti-discriminării, începând de la domeniul constituțional reglementat de Constituția țării, cât și în celălalt domeniu al reglementării generale. De asemenea, s-a propus ca obiectiv de a efectua o abordare în diverse domenii în care se poate manifesta discriminarea precum: justiția, domeniul muncii, educației, drepturilor politice, bazată pe sex, dizabilitate, origine etnică etc.

Rezultate obținute și discuții.

1. Prevederi constituționale pentru egalitate și nediscriminare. Interpretând art.4 din Constituție, Curtea Constituțională (*în continuare - CConst.*) a decis că acesta ”garantează nu numai drepturile și libertățile fundamentale ale omului consacrate de Constituție, dar și principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional... Principiile și normele unanim recunoscute ale dreptului internațional, tratatele internaționale ratificate și cele la care Republica Moldova a aderat, sunt parte componentă a cadrului legal al Republicii Moldova și devin norme ale dreptului intern. Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, potrivit dispozițiilor art.4 alin.2 din Constituție, organele de drept sunt obligate să aplice reglementările internaționale” [1].

Convenția Europeană a Drepturilor Omului (*în continuare - CEDO*) ”constituie o parte integrantă a sistemului legal intern și respectiv urmează a fi aplicat direct ca orice altă lege a RM cu deosebirea că CEDO are prioritate față de restul legilor interne care îi contravin. Sarcina primordială cu privire la aplicarea Convenției revine instanțelor naționale și nu Curtea Europeană a Drepturilor Omului (*în continuare - CtEDO*). Astfel, în cazul judecării cazurilor instanțelor de judecată urmează să verifice dacă legea sau actul, care urmează a fi aplicat și care reglementează drepturile și libertățile garantate de CEDO sunt compatibile cu prevederile acesteia, iar în caz de incompatibilitate instanța va aplica direct prevederile Convenției, menționând acest fapt în hotărârea sa... Pentru aplicarea corectă a Convenției este necesară studierea prealabilă a jurisprudenței CtEDO care este unica în drept prin intermediul deciziilor sale să dea interpretări oficiale aplicării CEDO și, deci, obligatorii. Instanțele judecătorești sunt obligate să se călăuzească de aceste interpretări [2]”.

Un aspect al protecției drepturilor omului vizează și asigurarea egalității de șanse și de tratament tuturor persoanelor indiferent de criteriu, prin aceasta, ga-

rantându-se respectarea principiului non-discriminării. Art. 16 alin(2) aduce și o clarificare în ceea ce privește garantarea dreptului la egalitate și anume că *”toți cetățenii Republicii Moldova sînt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială”*. Lista criteriilor protejate în Constituție este exhaustivă. Art. 1 alin.1 al Legii 121 cu privire la asigurarea egalității prevede protecția împotriva discriminării *”fără deosebire de rasă, culoare, naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar”*. Spre deosebire de Constituție, Legea 121 nu include expres criteriile *”avere sau de origine socială”*, dar prevede expres criteriul *”orientarea sexuală”* [3, art.7] pentru relațiile de muncă și include o listă deschisă de criterii.

Legea 121 nouă în țara noastră în materie de egalitate a personalității umane a trezit multe contradicții în ceea ce privește atât materia normelor materiale pe care le cuprinde, cât și unele aspecte de procedură, contradicții ce au fost supuse controlului constituțional în fața Curții Constituționale. În acest sens, mai multe prevederi din Legea 121 au fost contestate la Curte și anume [4]:

- În sesizare s-a argumentat, printre altele că sintagma *”orice alt criteriu similar”* este completată de sintagma *”orientare sexuală”*, iar ultima aduce atingere demnității omului, garantată de art. 1 alin. 3 al constituției și nu este prevăzut expres de art.16 al Constituției.

- Autorul sesizării a invocat și neconstituționalitatea instituirii unui organ nou, și anume, a CPPEAE, argumentând că *”justiția se înfăptuiește în numele legii numai de instanțele judecătorești”*.

- A fost contestată și modalitatea de prevedere a sarcinii probei din Legea 121, care potrivit autorului sesizării contravine principiului prezumției nevinovăției.

Curtea Constituțională a respins sesizarea cu privire la toate capetele de cerere. Astfel:

- cu privire la sintagma *”orice alt criteriu similar”*, Curtea a menționat prioritatea normelor internaționale cu privire la drepturile omului și a invocat prevederile art.14 al CEDO, care, de asemenea include o listă exhaustivă și nu limitată de criterii în baza căreia este interzisă discriminarea. De asemenea Curtea a menționat că art. 16 al Constituției completează alte dispoziții substanțiale ale Constituției și nu urmează a fi interpret în mod restrictiv, ca asigurând egalitatea doar în baza criteriilor enumerate expres.

- Cu privire la constituționalitatea înființării (în continuare – CPPEAE), Curtea a menționat că deciziile acesteia pot fi contestate în instanțele de judecată. CConst. Nu a găsit argumente care ar demonstra o legătură cauzală între prevederile Legii 121 cu privire la crearea și atribuțiile CPPEAE și pretinsa încălcare a art.114 al Constituției.

- Cu privire la sarcina probațiunii în cauzele de discriminare, Curtea a considerat ca fiind nepotrivită contestarea prevederilor Legii nr.121 dat fiind faptul că acestea în mod expres exclud faptele ce atrag răspunderea penală.

Potrivit articolului 19 din Constituție, cetățenii străini și apatrizii au aceleași drepturi și îndatoriri ca și cetățenii Republicii Moldova, cu excepțiile stabilite de lege.

2. Norme juridice generale

Pentru ca principiile afirmate în Constituție să fie aplicate în practică, este nevoie de dezvoltarea lor în cadrul sistemului legislativ din Republica Moldova.

Sistemul legislativ al Republicii Moldova este bogat în prevederi inserate în diferite acte legislative care interzic discriminarea care are ca scop restrângerea sau înlăturarea recunoașterii, exercitării, în condiții de egalitate, a drepturilor omului și a libertăților fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social și cultural sau în orice alte domenii ale vieții publice.

Cel mai complet act normativ care reglementează fenomenul combaterii și prevenirii discriminării este **Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012**. În art. 1 alin.1 legiuitorul a stabilit că: *”Scopul prezentei legi este prevenirea și combaterea discriminării, precum și asigurarea egalității tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferile politică, economică, socială, culturală și alte sfere ale vieții, fără deosebire de rasă, culoare naționalitate, origine etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vîrstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică sau orice alt criteriu similar.”*

Art. 2 oferă **definiția discriminării** ca fiind *”orice deosebire, excludere, restricție ori preferință în drepturi și libertăți a persoanei sau a unui grup de persoane, precum și susținerea comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe criterii presupuse.,,*

Art. 3 stabilește că **subiecți în domeniul discriminării** sînt persoanele fizice și juridice din domeniul public și privat.

Art. 15 și 19 explică **sarcina probațiunii** părților în cazurile de discriminare, și anume petiționarul trebuie să prezinte fapte care permit prezumția existenței unui fapt de discriminare. Sarcina de a proba că faptele nu constituie discriminare revine reclamatului, cu excepția faptelor ce atrag răspundere penală.

De asemenea în alte legi sunt prevederi normative care oferă securitate de la discriminare sau comportament discriminatoriu pe criterii specifice.

A. Discriminare bazată pe sex. Un alt act normativ est **Legea nr. 5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați**.

- Art.1 al legii ne informează că *”scopul prezentei legi constă în asigurarea exercitării drepturilor lor egale de către femei și bărbați în sfera politică, economică, socială, culturală, în alte sfere ale vieții, drepturi garantate de Constituția Republicii Moldova, în vederea prevenirii și eliminării tuturor formelor de discriminare după criteriul de sex”*.

- Art. 2 **definește** noțiunea de discriminare după criteriul de sex – „*orice deosebire, excepție, limitare ori preferință avînd drept scop ori consecință limitarea sau intimidarea recunoașterii, exercitării și implementării pe bază de egalitate între femei și bărbați a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului*”.

- Art. 5 alin.1 conține prevederi ce se referă la **șanse egale** pentru bărbați și femei „*în Republica Moldova, femeile și bărbații beneficiază de drepturi și libertăți egale, fiindu-le garantate și șanse egale pentru exercitarea lor*”.

- Art. 6 reglementează **accesul egal la ocuparea funcțiilor publice** „Conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, alte persoane cu funcție de răspundere sînt obligați să asigure accesul egal la ocuparea unei funcții publice în conformitate cu exigențele profesionale, fără diferențiere după criteriul de sex a candidaților”.

- Art. 8 alin (2) prevede „Orice discursuri și materiale publice care prezintă imaginea femeilor sau a bărbaților în manieră de umilință a demnității lor se consideră inadmisibile și se contracarează în conformitate cu prezenta lege”.

- Tot în 2006 a fost dezvoltat cadrul instituțional prevăzut de Legea nr. 5 din 09.02.2006 prin crearea **Comisiei guvernamentale pentru egalitatea între femei și bărbați [5]** și adoptarea Regulamentului de funcționare a acesteia [6].

- Un alt document important este **Programul național de asigurare a egalității de gen în Republica Moldova pentru anii 2010 - 2015 (PNAEG)**, adoptat prin Hotărîrea Guvernului nr.933 din 31.12.2009, care prevede o abordare complexă a problemelor ce țin de realizarea principiului egalității între femei și bărbați. Documentul conține prevederi menite să asigure transpunerea în viață a angajamentelor asumate de Republica Moldova prin ratificarea mai multor instrumente internaționale în domeniul oportunităților egale, inclusiv a Convenției asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (în vigoare pentru RM din 31.07.1994).

B. Discriminare în sfera muncii.

- **Legea nr.121 cu privire la asigurarea egalității** interzice discriminarea în sfera muncii în mod expres în art. 7 alin.1: ”Interzicerea discriminării pe bază de orientare sexuală se va aplica în domeniul angajării în muncă și al ocupării forței de muncă”.

- **Codul muncii** la art. 8 interzice discriminarea directă și indirectă pe criterii de sex, vîrstă, rasă, culoare a pielii, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, domiciliu, handicap (dizabilitate), infectare cu HIV/SIDA, apartenență sau activitate sindicală, precum și alte criterii nelegate de calitățile profesionale ale salariaților (Criteriile protejate prevăzute al art.8 alin.1 au evoluat treptat din momentul adoptării Codului muncii în 2003).

- **Legea nr. 102 din 13.03.2003 privind ocuparea forței de muncă [8]** prevede la art. 4 alin.2-3 implementarea unor măsuri active - măsuri de sti-

mulare a ocupării forței de muncă, orientarea profesională a populației adulte și formarea profesională a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și pasive - plata unor indemnizații bănești pe perioade limitate. La art. 8 Legea prevede că: ”este exclusă orice discriminare pe criterii de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială”.

- **Legea nr. 279 din 11.02.1999 cu privire la tineret [9]** prevede la art. 7 alin.4 că statul, prin promovarea unei politici social-economice și fiscale, va facilita angajarea tinerilor în câmpul muncii..., iar la art. 4 lit. d, asigură tinerilor ”egalitate în drepturile civile și politice” ca principiu în domeniul activității tineretului.

- **Legea nr.5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați** instituie dreptul egal de acces la angajare [10, art.9] și la ocuparea funcțiilor publice. [10, art.6] Pentru asigurarea egalității între femei și bărbați, angajatorul este obligat să asigure egalitatea de șanse și de tratament tuturor persoanelor la angajare, perfecționare profesională, promovare în serviciu, evaluare a calității muncii, sancționare și concediere, remunerare egală pentru munci de valoare egală. [10, art.10]

- În 2009 a fost aprobat, după cum am arătat mai sus, **Programul național de asigurare a egalității de gen în Republica Moldova pentru anii 2010 – 2015**, care prevede printre alte scopuri, asigurarea promovării egalității de gen în domeniul ocupării forței de muncă. Programul prevede realizarea următoarelor obiective în vederea atingerii acestui scop: creșterea angajării în rândul femeilor și reducerea discrepantei salariale în funcție de gen, eliminarea tuturor formelor de discriminare pe piața muncii pe bază de gen și promovarea abolirii economice a femeilor din zonele rurale.

- În 2016, Guvernul a aprobat **Planul de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020 [11]**. Planul și-a trasat următoarele obiective: a) creșterea ratei de încadrare în câmpul muncii a persoanelor de etnie romă; b) sporirea numărului persoanelor de etnie romă beneficiari de protecție socială, conform necesităților și prevederilor legale, prin promovarea activității de întreprinzător și asigurarea ocupării în sectorul public privat;

C. Discriminare pe dizabilitate.

- **Legea nr. 60 din 30.03.2012 privind incluziunea sociala a persoanelor cu dizabilități**, menționează la art. 8 pct. 6 că “discriminarea persoanelor cu dizabilități constând în orice deosebire, excludere, marginalizare, limitare sau preferință, precum și în refuzul de creare a condițiilor favorabile și de adaptare rezonabilă, care conduc la imposibilitatea sau complicarea recunoașterii, îndeplinirii sau folosirii drepturilor civile, politice, economice, sociale sau culturale, este interzisă și se pedepsește conform legislației în vigoare”.

- De asemenea se prevede că “statul va întreprinde **măsuri** pentru a se asigura că toate categoriile de persoane cu dizabilități, inclusiv femeile și fetele cu dizabilități, nu sînt supuse discriminărilor multiple și beneficiază de toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului”.

- Angajatorii sunt obligați să ofere **adaptare rezonabilă** la locul de muncă, să proiecteze și adapteze locurile de muncă pentru a asigura accesibilitatea acestora, să aplice noi tehnologii, instrumente și echipamente care să permită persoanelor cu dizabilități obținerea și menținerea locului de muncă și să ofere instruire persoanelor cu dizabilități (art. 33 alin. 7).

- Legea 60 reglementează la art. 34 **plasarea în câmpul muncii** a persoanelor cu dizabilități fără discriminare.

- La art. 35 se prevede și posibilitatea persoanelor cu dizabilități de a presta **munca la domiciliu**, iar la art. 36 munca la întreprinderile specializate care sunt scutite de plata impozitului pe venit și TVA.

- Art. 27. prevede asigurarea condițiilor necesare pentru **educarea, instruirea și pregătirea profesională** a persoanelor cu dizabilități. Și anume că “persoanele cu dizabilități au acces liber la sistemul educațional de toate nivelele în condiții de egalitate cu ceilalți cetățeni”. “Dreptul la educație nu poate fi îngrădit pe motivul dificultăților de învățare sau al altor dificultăți cauzate de anumite dizabilități”. Statul ”prin intermediul Ministerului Educației și altor autorități publice centrale și locale competente, asigură accesul persoanelor cu dizabilități la educația preșcolară, școlară și extrașcolară pentru a obține studii medii generale, studii medii de specialitate și studii superioare adaptate necesităților individuale, în conformitate cu programul individual de reabilitare și incluziune socială. Legea mai prevede și acomodarea rezonabilă, astfel ca ”autoritățile publice responsabile și instituțiile de învățămînt asigură: a) adaptarea rezonabilă a condițiilor de învățare la nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități.”

D. Discriminare pe criterii de etnie și origine națională.

- **Legea cu privire la drepturile persoanelor aparținînd minorităților naționale și la statutul juridic al organizațiilor lor** nr. 382 din 19.07.2001 stipulează în art.4 alin. 1 că ”Statul garantează persoanelor aparținînd minorităților naționale dreptul la egalitate în fața legii și la protecție egală în fața legii.” , iar la alin. 2 că ”orice discriminare din motivul apartenenței la o minoritate națională este interzisă”.

- **Legea privind regimul străinilor în Republica Moldova** nr. 200 din 16.07.2010 stipulează la art. 4 alin.1 că: ”Străinii aflați legal în Republica Moldova se bucură de aceleași drepturi și libertăți ca și cetățenii Republicii Moldova, garantate de Constituția Republicii Moldova și de alte legi, precum și de drepturile prevăzute în tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, cu excepțiile stabilite de legislația în vigoare”. La art. 66, ca măsură specifică privind tratamentul refugiaților aflați în custodia statului, se stipulează că: ”stră-

inii cazați în Centru vor fi tratați fără discriminare pe motiv de rasă, sex, vîrstă, cultură, naționalitate, religie sau apartenență la un anumit grup social.”

• **Legea privind azilul în Republica Moldova nr. 270 din 18.12.2008** prevede expres interzicerea discriminării față de solicitanții de azil. Art. 10 - *Ne-discriminarea spune că ”prevederile legislației naționale se aplică solicitanților de azil și beneficiarilor unei forme de protecție fără discriminare, indiferent de rasă, cetățenie, etnie, limbă, religie, apartenență politică, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vîrstă”.*

• **Planul de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020 [11]** include următoarele obiective din sfera **”Sănătate”**: a) îmbunătățirea nivelului de sănătate în rândurile romilor prin informarea acestora, prestarea serviciilor calitative și combaterea discriminării; b) creșterea accesului și adresabilității persoanelor de etnie romă la servicii medicale, inclusiv de urgență;

• **Discriminare în accesul la justiție.** Prevederi cu caracter anti-discriminatoriu pot fi observate în toate aspectele legate de accesul la justiție, în Codul Penal și de Procedură Penală, Codul Civil, Codul Contravențional și Codul de Procedură Civilă:

• **Codul Penal al Republicii Moldova** – la art. 5. alin.1 prevede că: *”Persoanele care au săvîrșit infracțiuni sînt egale în fața legii și sînt supuse răspunderii penale fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație.”*

• **Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova** – la art.9. alin.1 dispune: *”Toți sînt egali în fața legii, a organelor de urmărire penală și a instanței de judecată fără deosebire de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine națională sau socială, apartenență la o minoritate națională, avere, naștere sau orice altă situație.”*

• **Codul Civil al Republicii Moldova** la art. 23 prevede că *”capacitatea civilă este recunoscută în măsură egală tuturor persoanelor; indiferent de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere, origine socială, grad de cultură sau de alte criterii similare”.*

• **Codul Contravențional al Republicii Moldova** la art.6 dispune: *”Persoanele care au săvîrșit contravenții sînt egale în fața legii și a autorităților publice și sînt supuse răspunderii contravenționale fără deosebire de rasă, naționalitate, limbă, religie, sex, apartenență politică, avere, origine socială sau de orice altă situație”.*

• **Codul de Procedură Civilă** prevede la art. 22 că: *”Justiția în cauzele civile se înfăptuiește pe principiul egalității tuturor persoanelor; independent de cetățenie, rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere, origine socială, serviciu, domiciliu, loc de naștere, precum*

și al egalității tuturor organizațiilor, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, subordonare, sediu și de alte circumstanțe”.

- **Legea nr.514 din 6 iulie 1995 privind organizarea judecătorească [12]** limitează principiul egalității în fața legii și a autorităților judecătorești doar pentru cetățenii Republicii Moldova, dezavantajând cetățenii străini și apatrizi. Este nevoie de o corelare a acestei prevederi cu art.1 al Legii nr.121 care prevede aplicarea legii pentru toate persoanele aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

- **Legea nr.320 din 27 decembrie 2012 cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului [13]** prevede la art. 4 alin.1 că activitatea poliției se desfășoară în conformitate cu principiul nediscriminării.

E. Discriminarea în domeniul educației este interzisă atât prin **Legea nr.121** art. 9 (Interzicerea discriminării în domeniul învățământului), cât și în alte acte normative care reglementează acest domeniu.

- **Codul educației** prevede la art. 7 lit. g, h că educația se întemeiază pe principiul asigurării egalității și a incluziunii sociale. Cadrele didactice au obligația prevăzută la art.135 alin. 1 lit.i) de a nu admite discriminarea sub nici o formă.

- Capitolul VI al Titlului III al **Codului educației** reglementează educația copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale și educația incluzivă.

- **Art. 33 alin. 1** învățământul pentru copiii și elevii cu cerințe educaționale speciale este gratuit, se organizează în instituții de învățământ general, inclusiv în instituțiile de învățământ special, sau prin învățământ la domiciliu.

- Incluziunea copiilor și elevilor cu cerințe educaționale speciale prin abordarea individualizată, determinarea formei de incluziune, examinarea și/sau re-examinarea complexă a copilului sau elevului cu cerințe educaționale speciale, realizate în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (art.33 alin.3).

- **Legea nr.5 din 09.02.2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați** prevede accesul la educație trebuie să fie egal și fără deosebire de sex (art. 13).

- **Programul național de asigurare a egalității de gen în Republica Moldova pentru anii 2010 – 2015** prevede la pct. 52, obiectivul ”Sfera educațională” două aspecte: a) integrarea dimensiunii egalității de gen în politicile educaționale și în procesul educațional; b) reducerea feminizării sistemului educațional în Republica Moldova.

- **Planul de acțiuni privind susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pentru anii 2016-2020** prevede în calitate de obiective: a) creșterea ratei de participare a copiilor romi, în special a fetelor rome, în sistemul educațional preșcolar și preuniversitar; b) îmbunătățirea procesului educațional al copiilor romi (6-18 ani) prin școlarizarea obligatorie și reducerea ratei absentismului nemotivat și abandonului școlar timpuriu;

F. Discriminare în domeniul drepturilor politice.

• **Legea privind partidele politice nr. 294 din 21.12.2007** interzice crearea de partide care ar discrimina. Astfel art. 3 prevede că *”constituirea și activitatea partidelor politice în baza discriminării pe criterii de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, avere sau origine socială sînt interzise.”*

• **Legea cu privire la asociațiile obștești nr. 837-XIII din 17.05.1996** la art. 3 pct.3 stipulează că: *”Participarea cetățeanului la activitatea asociației obștești nu poate servi drept temei pentru limitarea drepturilor acestuia [...]”*.

G. Discriminare în domeniul libertății de exprimare.

○ **Legea privind întrunirile nr. 26 din 22.02.2008** prevede egalitatea tuturor persoanelor de a se exprima fără orice restricții. La art. 4 se dispune că: *”dreptul la întrunire este garantat tuturor persoanelor, indiferent de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență politică, de avere, de origine socială sau de oricare alt criteriu”*.

Pe lângă aceste acte legislative, sunt mai multe legi care au prevederi cu caracter antidiscriminatoriu. Intenția legiuitorului este ca în viitor prevenirea și combaterea discriminării va deveni un aspect normal al oricăror inițiative legislative și normative, astfel ca discriminarea să fie expres prevăzută în diverse acte legislative.

Nu în ultimul rând, o activitate prodigioasă în ceea ce ține de modificarea legislației îi revine și **Consiliului Egalității**, instituție publică abilitată să propună modificări ale legii în cazul în care legea conține prevederi cu caracter discriminatoriu.

În concluzie, deși, în acest domeniu s-a efectuat un lucru colosal în ceea ce privește activitatea normativă a statului și ralierea legislației naționale la standardele europene, totuși, există și unele sfere în care este necesară o intervenție normativă corespunzătoare. Astfel, bunăoară:

A. În ceea ce ține de **serviciile oferite de autoritățile publice** s-a arătat [14, p.36] că nu există obligație expresă a autorităților publice de a promova egalitatea în exercitarea atribuțiilor sale, mai exact în următoarele acte normative:

• Legea nr. 158 din 4 iulie 2008 cu privire la funcția publică și funcționarul public;

• Legea nr.199 din 16 iulie 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică;

• Legea nr. 80 din 7 mai 2010 cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcții de demnitate publică;

• Legea nr.98 din 4 mai 2012 cu privire la administrația publică centrală de specialitate;

• Legea nr.436 din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală.

Autorii studiului realizat au conchis că este necesară includerea unor astfel de prevederi în aceste acte normative.

B. În ceea ce ține de **serviciile de sănătate** legislația în domeniu nu conține prevederi exprese cu privire la principiul egalității și nediscriminării [14, p.36]:

- Legea 411 din 28 martie 1995 a ocrotirii sănătății;
- Legea 264 din 27 octombrie 2005 cu privire la exercitarea profesiei de medic;

Legea 263 din 27 octombrie 2005 cu privire la drepturile și responsabilitățile pacientului prevede doar că pacientul are dreptul la o atitudine respectuoasă și umană din partea prestatorului de servicii de sănătate, indiferent de vârstă, sex, apartenență etnică, statut socioeconomic, convingeri politice și religioase.

În alte legi ce nu țin direct de domeniul sănătății se conțin, totuși, unele prevederi legale cum ar fi, de exemplu, **Legea nr.5 din 9 februarie 2006 cu privire la asigurarea egalității de șanse dintre femei și bărbați** care prevede la art. 14 că este interzisă orice formă de discriminare după criteriul de sex în ceea ce privește accesul femeilor și bărbaților la toate nivelurile de asistență medicală și la programe de prevenire a îmbolnăvirilor și de promovare a sănătății.

Referințe bibliografice:

1. Hotărârea Curții Constituționale nr.55 privind interpretarea unor prevederi ale art.4 din Constituția Republicii Moldova din 14 octombrie 1999.
2. CSJ, hotărârea Plenului CSJ nr.17 din 19 iunie 2000.
3. Legea cu privire la asigurarea egalității nr.121 din 25.05.2012. Publicat în Monitorul Oficial nr. 103 art. 355 din 29.05.2012.
4. Decizia Curții Constituționale nr.14 din 8 octombrie 2013.
5. HG nr.350 din 7 aprilie 2006 cu privire la instituirea Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 59-62 art. 392 din 14.04.2006.
6. HG nr.895 din 7 august 2006 cu privire la aprobarea regulamentului Comisiei guvernamentale pentru egalitate între femei și bărbați. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 134-137 art. 988 din 25.08.2006.
7. Codul Muncii al Republicii Moldova. Publicat în Monitorul Oficial nr. 159-162 art. 648. din 29.07.2003.
8. Legea privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă nr.102 din 13.03.2003. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 70-72 art. 312 din 15.04.2003.
9. Legea cu privire la tineret nr. 279 din 11.02.1999. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 39-41 art. 169 din 22-04-1999.
10. Legea cu privire la asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați nr.5 din 09.02.2006. Publicat în Monitorul Oficial nr. 47-50 art. 200 din 24-03-2006.

11. HG nr. 734 din 09-06-2016 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din Republica Moldova pe anii 2016-2020. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 163-168 art. 796 din 17-06-2016.
12. Legea privind organizarea judecătorească nr.514 din 6 iulie 1995. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 58 art. 641 din 19.10.1995.
13. Legea cu privire la activitatea poliției și statutul polițistului nr.320 din 27 decembrie 2012. Publicat în Monitorul Oficial Nr. 42-47 art. 145 din 01.03.2013.
14. Grecu P. Hriptievski N., Ionescu Iu., ș.a. *Analiza compatibilității legislației Republicii Moldova cu standardele europene în domeniul egalității și nediscriminării*. Chișinău: Imprint Star, 2015.